

**ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И
ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ****SECURITY ISSUES OF MOBILE PAYMENTS AND DIGITAL
CURRENCIES**

ИСРАФИЛОВ АНАР,
*независимый исследователь,
Cyberoon Enterprise.*

ISRAFILOV ANAR,
*independent researcher,
Cyberoon Enterprise.*

В статье рассматриваются технические, социальные и регуляторные риски для пользователей МП и ЦВ, а также методы защиты систем. Анализируются способы оплаты при использовании мобильных платежей. Характеризуется суммарная капитализация рынка криптовалют. Подчеркивается, что комплексный подход к безопасности, включающий передовые технологии и лучшие практики, позволяет минимизировать риски и повысить надежность транзакций в условиях динамично меняющейся цифровой среды. Сделан вывод о ключевой роли внедрения в сфере МП и ЦВ передовых технологий в условиях постоянно меняющегося цифрового финансового рынка.

The article discusses technical, social and regulatory risks for users of MP and CV, as well as methods of system protection. Payment methods are analyzed when using mobile payments. The total capitalization of the cryptocurrency market is characterized. It is emphasized that an integrated approach to security, including advanced technologies and best practices, allows minimizing risks and increasing the reliability of transactions in a dynamically changing digital environment. The conclusion is made about the key role of the introduction of advanced technologies in the field of MP and CV in the context of an ever-changing digital financial market.

Ключевые слова: *мобильные платежи, цифровые валюты, финансовая безопасность, киберугрозы, информационная безопасность.*

Key words: *mobile payments, digital currencies, financial security, cyber threats, information security.*

Введение.
Мобильные платежи (МП) и цифровые валюты (ЦВ) изменили ландшафт финансовых транзакций, что обеспечило пользователям новый уровень удобства и высокую эффективность валютных операций. Оплаты с помощью МП и ЦВ стали важной частью глобальной экономики, затрагивающей интересы частных лиц, бизнеса и государственного сектора.

Вместе с тем, широкое внедрение МП и ЦВ вызвало появление новых вызовов в области кибербезопасности, требующих особого внимания и контроля. Защита от угроз систем, использующих МП и ЦВ, стала необходимостью для поддержания доверия пользователей.

Целью исследования является определение основных угроз и методов защиты от них в

сфере МП и ЦВ. Изучаются технические, социальные и регуляторные аспекты безопасности, а также рассматриваются успешные практики, направленные на повышение надежности и устойчивости данных систем в условиях стремительно развивающейся цифровой среды.

Основная часть. Развитие мобильных платежей и цифровых валют.

Мобильные платежи (МП) – форма электронных платежей, которая позволяет совершать операции с использованием мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты. Распространение МП обусловлено развитием технологий беспроводной связи. В странах с развитой инфраструктурой и высоким уровнем цифровой грамотности, таких как США и страны Европейского Союза, МП являются одним из основных видов финансовых операций. Способы оплаты при использовании этой технологии могут быть различными (таблица 1).

Таблица 1. Способы оплаты в МП [1; 2]

Способ оплаты	Описание	Примеры	Год появления
Интернет-банкинг	Платежи через веб-версии банковских приложений.	Bank of America Online Banking, HSBC Online	1994
SMS-платежи	Оплата товаров и услуг путем отправки SMS на короткий номер.	Торговые автоматы Coca-Cola	1997
Переводы P2P	Прямые переводы денег между пользователями без посредников.	Venmo, PayPal, Zelle	1999
Мобильные кошельки	Электронные кошельки, позволяющие хранить и использовать средства.	Yandex.Money, PayPal Mobile, WebMoney	2006
Криптовалюты	Позволяют проводить платежи с использованием цифровых валют.	Bitcoin, Ethereum, Litecoin	2009
Оплата через мобильные приложения	Платежи, совершаемые через мобильные приложения банков и платежных систем.	СберБанк Онлайн, Revolut, Monzo	2009
Бесконтактные платежи через NFC	Технология ближнего поля для платежей путем поднесения устройства к терминалу.	Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay	2011
QR-коды	Платежи путем сканирования QR-кодов с информацией о транзакции.	Alipay, WeChat Pay, Paytm	2011

Разнообразие современных способов оплаты и развитие финансовых технологий стало следствием адаптации к потребностям пользователей [3]. Ключевым моментом в развитии МП стало внедрение технологии беспроводной передачи данных (Near Field Communication, NFC). Она позволила пользователям совершать бесконтактные платежи, поднося мобильные устройства к платежным терминалам. Совместно с биометрической аутентификацией (распознавание отпечатка пальца, рисунка радужки, черт лица) NFC значительно повысила безопасность и удобство мобильных платежей.

Цифровые валюты (ЦВ) – это форма валюты, существующая исключительно в электронном виде и не имеющая физического аналога в виде банкнот или монет. Основные ха-

рактические ЦВ включают высокую скорость транзакций, низкие операционные издержки и возможность использования в глобальном масштабе.

Первая криптовалюта Bitcoin появилась в 2009 году. Она стала новым способом проведения транзакций на технологии блокчейн (blockchain – цепочка блоков) без необходимости в центральном банке или посреднике. Рост рынка этой ЦВ начался в 2017 году, что объясняется признанием валюты институциональными инвесторами и избыточной ликвидностью (рис. 1).

Рис. 1. Суммарная капитализация рынка криптовалют, 2013-2020 гг. [4]

Согласно данным CoinMarketCap (США), с 2013 по 2023 год общая капитализация рынка криптовалют увеличилась с 1,649 млрд до более чем 1,22 трлн долларов США [5]. В марте 2024 года рынок оценивался в 2,7 трлн долларов США. Такой значительный рост подчеркивает необходимость усиления мер безопасности ЦВ для защиты от мошенничества и хакерских атак [6].

Угрозы безопасности в сфере онлайн-платежей.

С момента своего появления МП и ЦВ развивались и адаптировались к новым технологиям и потребностям пользователей. Инновации продолжают формировать будущее финансовых транзакций, предлагая новые уровни удобства, надежности и эффективности. Однако данная сфера остается уязвимой к множественным угрозам, что требует тщательного анализа для разработки и внедрения оптимальных методов защиты онлайн-оплат.

Технические угрозы.

Среди наиболее распространенных технических угроз выделяются вирусы, трояны и уязвимости в программном обеспечении (ПО). Вирусы (самостоятельно распространяющееся опасное ПО) и трояны (вредоносные программы, замаскированные под легитимное ПО или файл) могут проникать в системы и похищать данные пользователей. Уязвимости в ПО также представляют угрозу безопасности, когда злоумышленники находят и используют слабые места кода для получения доступа к системам [7].

Одним из лидеров среди программ-вымогателей в США в первом полугодии 2023 года стало вредоносное ПО Clor. Мошенники блокировали доступ пользователей к их данным и требовали выкуп. Для проникновения в систему Clor использовал уязвимости в программах, таких как MOVEit Transfer, а также действовал как троян. В 2023 компания Progress Software (США) выпустила предупреждение относительно критической уязвимости внедрения SQL-инъекции нулевого дня относительно MOVEit Transfer [8]. В 2024 году она отслеживается

как CVE-2023-34362. Этот инцидент подчеркивает необходимость усиления мер безопасности, таких как многофакторная аутентификация и регулярные обновления ПО.

Социальные угрозы.

Фишинг и социальная инженерия являются одними из самых распространенных методов психологических манипуляций для доступа к конфиденциальной информации. При фишинге злоумышленники отправляют поддельные электронные письма или сообщения от лица организаций, чтобы обманом заставить пользователей раскрыть свои учетные данные.

Социальная инженерия.

Представляет собой более сложные схемы мошенничества. В «Обзоре основных типов компьютерных атак в финансовой сфере в 2023 году» Центрального Банка России отмечено, что при краже данных чаще стали использоваться персонифицированные сценарии обмана. В этом случае злоумышленники собирают информацию о человеке из открытых источников и взломанных баз данных. Эта тактика демонстрирует, какие риски испытывают системы, если злоумышленники манипулируют их пользователями [9].

Юридические риски.

Проблема правового регулирования сферы платежных онлайн-систем неоднократно рассматривалась международным сообществом. В некоторых странах, например, в России, в законодательстве отсутствует определение криптовалюты. Это потенциально приводит к неопределенности в ее правовом статусе, что затрудняет использование. Отсутствие четкой правовой базы усложняет защиту прав потребителей, борьбу с мошенничеством и регулирование налоговых аспектов операций с криптовалютами. Такая неопределенность может стать препятствием для привлечения инвестиций и интеграции международных финансовых систем, так как участники рынка могут опасаться правовых рисков и нестабильности.

Различия в законодательствах разных стран могут препятствовать эффективному сотрудничеству и обмену информацией. Это усложняет создание глобальных стандартов безопасности и контроля, необходимых для борьбы с киберпреступностью и отмыванием денег. В 2024 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отметила необходимость усиления регулирования криптовалютных бирж из-за множества случаев мошенничества и злоупотреблений в этой области. В 2023 году SEC начала судебное разбирательство против двух наиболее известных и влиятельных бирж криптовалютных активов в мире – Binance и Coinbase [10]. Эти меры были направлены на защиту инвесторов и поддержание целостности финансовых рынков.

Вышеперечисленные угрозы подчеркивают необходимость внедрения современных мер снижения рисков и комплексного подхода к обеспечению безопасности в сфере МП и ЦВ. Участники онлайн-транзакций должны адаптироваться к новым видам угроз, интегрируя передовые технологии и стратегии кибербезопасности. Важным аспектом является применение современных методов защиты пользователей и обеспечение надежности финансовых систем, что требует постоянного обновления и совершенствования защитных механизмов, а также разработки регуляторных норм, адаптированных к быстроменяющимся условиям цифровой экономики [8].

Механизмы обеспечения безопасности.

Технологические меры.

В сфере цифровых операций для повышения безопасности доступа к системам и данным используется многофакторная аутентификация. Эта технология требует, чтобы пользователи предоставляли от двух и более доказательств своей личности: знание пароля, доступ к подтвержденному устройству, биометрия (идентификация на основе уникальных физических характеристик) и прочие [10]. Примером может служить Google Authenticator, который генерирует временные коды для аутентификации через приложение на мобильном устройстве пользователя.

Шифрование данных.

Применяется для обеспечения конфиденциальности и целостности информации. В системах МП Samsung Pay, Google Wallet и Apple Pay, оно используется на всех этапах транзакций. При добавлении карты в мобильный кошелек информация о ней шифруется и отправляется на серверы платежной системы. Затем создается токен – уникальный идентификатор, заменяющий реальные данные карты.

Блокчейн.

Предлагает децентрализацию и использование консенсусных алгоритмов для обеспечения безопасности транзакций. В такой системе данные распределены между множеством узлов, что делает их устойчивыми к атакам, а алгоритмы консенсуса Proof of Work (PoW) и Proof of Stake (PoS) используются для верификации транзакций. Криптовалюта Bitcoin применяет PoW, что делает проводимые операции защищенными от атак на основе вычислительных мощностей. В алгоритме PoW участники сети решают математические задачи для подтверждения транзакций. Алгоритм PoS выбирает валидаторов операций на основе количества криптовалюты, которую они используют.

Холодные кошельки.

Представляют собой устройства или программы для управления криптовалютами без постоянного подключения к сети. Они защищают пользователей от хакерских атак и фишинга благодаря офлайн-хранению приватных ключей. Эта схема исключает возможность удаленного доступа к деньгам без физического подтверждения транзакций. Пользователи могут проверять адреса получателей на устройстве перед отправкой, предотвращая фишинговые атаки и обеспечивая полный контроль над своими ключами без риска компрометации онлайн.

Организационные меры.

Важным аспектом защиты от социальных угроз при онлайн-оплатах является осведомление пользователей [11]. Распространение информации о методах мошенничества в сфере МП и ЦВ повышает информированность людей и снижают риск противоправных действий. Различные тренинги и обучающие программы также способствуют лучшему распознаванию мошенничества и более корректному поведению в ответ на него.

Разработанные политики безопасности, принимаемые различными организациями, защищают пользователей путем внедрения строгих правил и процедур по защите данных и предотвращению несанкционированного пользования. Такие документы охватывают аспекты управления доступом, мониторинга активности, реагирования на инциденты, проведения регулярных аудитов. К данным политикам также могут относиться регулярное обновление ПО и совершенствование знаний о потенциальных угрозах и методах их предотвращения.

Регуляторные меры.

Законодательные органы устанавливают регулирование ЦВ и МП, обеспечивая правовую основу для защиты данных и борьбы с киберпреступностью. В США California Consumer Privacy Act предъявляет требования к компаниям, обрабатывающим данные калифорнийских потребителей, и защищает пользователей МП и ЦВ от кражи личной информации. Международный стандарт Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), разработанный Советом по стандартам безопасности данных индустрии платежных карт, распространяется на компании, которые обрабатывают, хранят или передают сведения о банковских картах. Такие организации должны соблюдать требования PCI DSS для предотвращения утечек данных и мошенничества [12].

Использование различных мер и их комбинирование может обеспечить комплексную систему защиты, необходимую для осуществления безопасности в области МП и ЦВ. Регулирующие органы и компании должны использовать передовые технологии и придерживаться многостороннего подхода. Это позволит минимизировать риски и защитить данные поль-

зователей.

Выводы.

Появление МП и ЦВ привело к значительным изменениям в финансовом секторе. Эти разработки открыли пользователям удобные и эффективные возможности для проведения транзакций. Однако они также вызвали новые проблемы безопасности, что потребовало разработки комплексной стратегии для решения этих вопросов. Комбинация применения различных технических, организационных и регуляторных мер обеспечивает многосторонний подход к поддержке безопасности систем и пользователей. Внедрение передовых технологий в условиях постоянно меняющегося цифрового финансового рынка является ключевым решением в сфере МП и ЦВ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дьяконов Р.В. Перспективы введения цифровой валюты центрального банка в мире и в России // Вопросы управления. 2023. № 1(80). С. 5-18.
2. Захаров А.Д. Влияние развития и внедрения финтех приложений на поведение заемщиков // Вопросы управления и экономики: современное состояние актуальных проблем: сб. ст. по материалам LXXIX Международной научно-практической конференции «Вопросы управления и экономики: современное состояние актуальных проблем». 2024. № 1(70). М., Изд. «Интернаука», 2024. URL: <https://www.internauka.org/authors/zakharov-aleksandr-dmitriyevich>.
3. Березовская Н.О. Анализ рынка краткосрочной аренды недвижимости: влияние экономических факторов и внедрение инновационных технологий // Вестник науки. 2024. №4 (73). С. 62-76.
4. Мосакова Е.А. Современные тенденции развития рынка криптовалют // Век глобализации. 2020. №. 3. С. 90-98.
5. CoinMarketCap. Cryptocurrencies. URL: <https://coinmarketcap.com> (дата обращения: 12.07.2024).
6. Огарков А.И. Управление эффективностью продаж и маркетинговой деятельности в фарминдустрии // Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник». 2024. № 3. 10 с.
7. Коренная А. А. Цифровая валюта как предмет и средство совершения преступлений // Российско-азиатский правовой журнал. 2021. №. 3. С. 3-8.
8. CL0P Ransomware Gang Exploits CVE-2023-34362 MOVEit Vulnerability / CISA. URL: <https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa23-158a> (дата обращения: 16.06. 2024)
9. Банк России. Обзор основных типов компьютерных атак в финансовой сфере в 2023 году. 2024. 27 с.
10. Козлова М.Д. Влияние цифровизации на повышение операционной эффективности медицинского бизнеса: тенденции и примеры / М.Д. Козлова, А.И. Огарков, И.А. Кузнецов, А.С. Заломский, И.М Рубин // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2024. №5(3). С. 250-257.
11. Соколова Т.Н., Чернышова Г.Ю., Петрунин И.А. Анализ взаимосвязей между изменениями цен на рынке криптовалют // Промышленность: экономика, управление, технологии. 2018. № 3 (72). С. 38-44.
12. SEC's Full Attack on Crypto. URL: <https://www.binance.com/en/square/post/633965> (дата обращения: 20.06.2024).

© Исрафилов А., 2024.